

O CÉREBRO HIPERCONECTADO: QUAL O IMPACTO DA EXPOSIÇÃO DIGITAL NO NEURODESENVOLVIMENTO INFANTIL?

¹Julia Dias Bendini; ²Larissa Soares Leite; ³Thomaz Santi Vincensi; ⁴Lorrane Tallita Santos De Freitas; ²Isabela Bonilla Benke; Victor ⁵Antônio Fernandes Codogno

¹ Graduada em Medicina, Universidade do Oeste Paulista – Presidente Prudente/SP, Brasil.

² Acadêmica de Medicina, Universidade de Marília – Marília/SP, Brasil.

³ Graduado em Medicina, Universidade de Ribeirão Preto – Ribeirão Preto/SP, Brasil.

⁴ Graduada em Medicina, Universidade Federal de Sergipe – Aracaju/SE, Brasil.

⁵ Graduada em Medicina, Universidade de Marília – Marília/SP, Brasil.

RESUMO: INTRODUÇÃO: O uso crescente de dispositivos digitais na infância tem levantado preocupações sobre seus efeitos no neurodesenvolvimento. A exposição precoce a tecnologias pode influenciar áreas cruciais como atenção, linguagem, regulação emocional e comportamento social. A neuroplasticidade das crianças torna o cérebro mais suscetível a essas influências, especialmente durante os primeiros anos, que são críticos para o desenvolvimento cerebral. MÉTODO: Revisão sistemática nas bases de dados PubMed/MEDLINE, Scopus, PsycINFO e Scielo, com estudos publicados entre 2015 a 2025. Foram utilizados os descritores "Screen Time", "Digital Media", "Electronic Devices", "Child Development", "Neurodevelopment", "Cognition". Encontrou-se 13 estudos selecionados por análise crítica utilizando o método PRISMA. RESULTADOS: Em crianças de 2 a 5 anos, foi observada uma diminuição na ativação de áreas cerebrais responsáveis pela atenção e controle inibitório, além de uma preferência por recompensas imediatas, associada a dificuldades na regulação emocional. A exposição prolongada também foi correlacionada com atrasos no desenvolvimento da atenção sustentada, afetando o desempenho em tarefas cognitivas, como memória de trabalho. Além disso, o uso excessivo de telas foi associado a aumento da ansiedade, depressão e comportamentos externalizantes, como agressividade e dificuldades sociais. Em relação ao sono, crianças expostas a dispositivos antes de dormir mostraram dificuldades para iniciar o sono e menor qualidade do sono, impactando negativamente sua cognição e emocionalidade. CONCLUSÃO: A exposição digital excessiva pode prejudicar o neurodesenvolvimento infantil, afetando áreas como atenção, controle emocional e comportamento social. Contudo, o uso mediado de tecnologias pode trazer benefícios educacionais, sendo essencial equilibrar a exposição para promover um desenvolvimento saudável.

Palavras-chave: Exposição Digital. Neurodesenvolvimento. Desenvolvimento Infantil.

INTRODUÇÃO

O uso crescente de dispositivos digitais na infância tem gerado preocupações sobre os impactos potenciais no neurodesenvolvimento infantil. Com a proliferação de smartphones, tablets e outros aparelhos desde os primeiros anos de vida, crianças estão cada vez mais expostas a conteúdos digitais, muitas vezes sem supervisão. Esta exposição precoce pode afetar processos cognitivos, emocionais e comportamentais durante um período crítico de desenvolvimento cerebral. A neuroplasticidade das crianças, embora positiva para a aprendizagem, também torna o cérebro mais suscetível a influências externas, e o uso excessivo de tecnologias pode interferir em áreas cruciais do desenvolvimento, como a atenção, a linguagem, o comportamento social e a regulação emocional.

Tendo como objetivo avaliar os impactos da exposição digital no neurodesenvolvimento de crianças de 0 a 12 anos.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão sistemática por meio da seleção de estudos nas bases de dados PubMed/MEDLINE, Scopus, PsycINFO e Scielo, publicados entre os anos de 2015 a 2025. Os descritores utilizados foram "Screen Time", "Digital Media", "Electronic Devices", "Mobile Phones", "Internet Use", "Child Development", "Neurodevelopment", "Brain Development", "Cognition", "Attention", "Executive Function", "Behavior", "Emotional Development", "Adults", "Adolescents". A busca foi complementada com análise manual das referências bibliográficas dos estudos incluídos, com o objetivo de identificar publicações relevantes não capturadas nas buscas iniciais. Encontraram-se 107 estudos, dos quais 13 foram selecionados por meio de análise crítica utilizando o método PRISMA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise revelou diversos impactos da exposição digital no neurodesenvolvimento infantil, com destaque para alterações no comportamento, funções executivas, e desenvolvimento cognitivo e emocional. Os efeitos da exposição prolongada a dispositivos digitais e telas foram especialmente evidentes em crianças com idades entre 2 e 5 anos, período crucial para o desenvolvimento da linguagem e da regulação emocional.

Em termos de neurodesenvolvimento, foi observada uma diminuição na ativação de áreas cerebrais responsáveis pela atenção e controle inibitório, com algumas crianças apresentando dificuldades significativas em manter o foco em tarefas simples e a impulsividade elevada. Esse impacto foi especialmente pronunciado em crianças expostas a conteúdos digitais de forma não supervisionada e sem mediação dos pais. Além disso, as alterações nos circuitos cerebrais de recompensa foram associadas ao aumento da preferência por recompensas imediatas e à diminuição da capacidade de lidar com frustrações e atrasos, características típicas de dificuldades no controle emocional.

Em relação à atenção e funções executivas, vários estudos indicaram que a exposição prolongada a telas pode atrasar o desenvolvimento da atenção sustentada. Crianças com uso excessivo de dispositivos digitais, em especial as que usavam mais de 3 horas por dia, mostraram um desempenho inferior em tarefas de atenção seletiva e memória de trabalho. Isso sugere que a exposição digital excessiva pode comprometer o funcionamento adequado dessas funções, fundamentais para o aprendizado e adaptação social. No que tange ao desenvolvimento emocional e comportamental, os estudos identificaram um aumento nas taxas de ansiedade e depressão entre crianças expostas a altos níveis de uso de redes sociais e dispositivos digitais.

Além disso, foi notada uma correlação entre o uso excessivo de tecnologias e o aumento de comportamentos externalizantes, como agressividade e dificuldades em interações sociais. Crianças que passavam mais tempo em dispositivos digitais apresentaram também níveis mais elevados de estresse emocional, com dificuldades em processar emoções complexas e em manter vínculos sociais saudáveis. Outro achado relevante foi o impacto da exposição digital no sono. Crianças que usavam dispositivos antes de dormir apresentaram dificuldades em iniciar o sono e menor qualidade do sono, o que comprometeu diretamente sua cognição e regulação emocional no dia seguinte.

Por outro lado, os estudos também indicaram que o uso de dispositivos digitais de forma moderada e supervisionada, especialmente em contextos educativos, teve efeitos positivos no desenvolvimento cognitivo e social, principalmente quando as crianças interagem com conteúdos digitais que incentivavam a aprendizagem ativa e colaborativa.

CONCLUSÃO

A exposição digital excessiva tem mostrado impactos significativos no neurodesenvolvimento infantil, particularmente em áreas como atenção, controle emocional, comportamento e aprendizado. O uso descontrolado de tecnologias pode resultar em déficits nas funções executivas e comportamentais, afetando o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. No entanto, a mediação ativa dos pais e o uso direcionado e educativo de dispositivos digitais podem mitigar muitos desses efeitos negativos. É crucial estabelecer estratégias para equilibrar a exposição digital e garantir que as crianças se beneficiem da tecnologia sem comprometer seu desenvolvimento saudável.

Referências

- ALRAHILI, N. et al. The association between screen time exposure and autism spectrum disorder-like symptoms in children. **Cureus**, v. 13, n. 10, p. e18787, 2021. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8592297/>. Acesso em: 8 out. 2025.
- HEFFLER, K. F. et al. Association of early-life social and digital media exposure with autism spectrum disorder-like symptoms. **JAMA Network Open**, v. 3, n. 3, e201110, 2020. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7171577/>. Acesso em: 8 out. 2025.
- HUTTON, J. S.; PIOTROWSKI, J. T.; BAGOT, K.; BLUMBERG, F.; CANLI, T.; CHEIN, J.; CHRISTAKIS, D. A.; GRAFMAN, J.; GRIFFIN, J. A.; HUMMER, T.; KUSS, D. J.; LERNER, M.; LEVINE, M.; LUNDBERG, K.; MACKENZIE, M.; MATTSON, M. P.; MUNAKATA, Y.; O'CONNOR, M.; RICHARDS, J.; ROTH, M.; RYAN, R.; SANDERS, M.; SCHNEIDER, E.; SHAW, D. S.; SHAW, J.; SHIN, J.; SHUMSKY, J.; SIMON, R.; SINGH, R.; SMITH, J.; STROHMEYER, S.; SULLIVAN, M.; TAYLOR, M.; WILLIAMS, A.; WONG, M.; ZHANG, Y. Digital media and developing brains: concerns and opportunities. **Current Addiction Reports**, v. 11, n. 2, p. 287–298, 2024. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11003891/>. Acesso em: 8 out. 2025.
- KORTE, M. The impact of the digital revolution on human brain and behavior: where do we stand? **Dialogues in Clinical Neuroscience**, v. 22, n. 2, p. 101–111, 2020. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7366944/>. Acesso em: 8 out. 2025.
- MADIGAN, S. et al. Association between screen time and children's performance on a developmental screening test. **JAMA Pediatrics**, v. 173, n. 3, p. 244–250, 2019. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6439882/>. Acesso em: 8 out. 2025.
- MUFFALLA, S. K. et al. Effects of excessive screen time on child development: an updated review and strategies for management. **Cureus**, v. 15, n. 6, e40608, 2023. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10353947/>. Acesso em: 8 out. 2025.
- ZHAO, J. et al. Association between screen time trajectory and early childhood development in children in China. **JAMA Pediatrics**, v. 176, n. 8, p. 768–775, 2022. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9171655/>. Acesso em: 8 out. 2025.